

with saprotrophic pathogens. In such cases, the photosynthetic activity of agricultural crops in the fields is extremely weakened, and productivity is zero, which means a great deal of economic damage. The results of a number of studies show that every year in grain fields, 25% of plants are infected and grow phytopathogenic fungal species, mainly from the species *Fusarium* and *Alternaria*. Therefore, if measures are not taken during the planting period to improve the phytosanitary condition of the area, the pathologies caused by these fungi will expand. As a result, micromycetes migrating from agricultural products to residential buildings and from there to the human body become the primary source of the spread of this or that fungal infection in immunocompromised people, which has been repeatedly observed in practice. It should be noted that the migration of pathogenic micro-organisms from the environment to the human body, the dynamics of their reproduction in the body, the conditions of their development and the mechanism of interaction between pathogenic fungi and the human body system in general are still on the agenda. turned into.

The potential universal potential of pathogenic micromycetes, which cause various diseases in the human body, and the extent to which they are related to their genetic specialization, need to be clarified by research at the molecular level. This will be one of the main goals of our future research. Even considering the complexity of the problem, it would be more appropriate to

approach the problem from different scientific perspectives. Thus, an analysis of the results of numerous studies has shown that fungi not only cause various diseases in plants and animals, but also "cause" various diseases that can weaken the human immune system. In order to prevent this activity, it is important to thoroughly study the places where micro-organisms live, first of all, where people live, work, rest, as well as where they are for a certain period of time for various reasons.

References:

1. Zeynalli K.S., Karimov Z.M., Jabrayilzade S.M., Gahramanova F.X. Mycobiota of residential buildings and objects of various purposes.// Scientific works of the Institute of Microbiology of ANAS. Baku: Elm Publishing House, 2009, p.29, p.693-697.
2. Antropova A.B., Bilanenko E.N., Mokeeva V.L., Chekunova L.N., Jeltikova T.M. Mycobiota domashney pili g.Sofii (Bulgaria) // Uspexi mediüinsky mikologii. Moscow: National Academy of Mycology, 2007, vol.9, p.34-35.
3. Antropova A.B., Kazanueva Q.V., Mokeeva V.L., Chekunova L.N. and dr. Micromutiosis of bone marrow - a source of allergens.//Immunology, Allergology, Infectology, 2009, № 2, p.41.
4. Goraeva A.Q., Velikova T.D., Dobrusina S.A. Mycobiota air and composites with polymer coatings in the Russian national bioblioteke.//Mycology and phytopathology, 2010, vol.44, v.1, p.10-18.

ЗНАЧЕНИЕ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАСТИБНИЧНЫХ КЛЕЩЕЙ В СУХОЙ СТЕПИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сарсенова Б.Б.

кандидат биологических наук, доцент,

Жолдасбаева Т.К.

магистрант 2 курса

*Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова,
г. Уральск, Республика Казахстан*

SIGNIFICANCE AND BIOECOLOGICAL STUDY OF PASTURE MITES IN THE DRY STEPPE OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION

Sarsenova B.

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Zholdasbayeva T.

2nd year undergraduate

*West Kazakhstan University. M. Utemisova,
Uralsk, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

В последние годы отмечается рост численности клещей пастбищного типа семейства Ixodidae в окрестностях больших городов, в городских биотопах и, в частности, на территории Западно-Казахстанской области. Здесь нами зарегистрированы иксодиды двух видов: *Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758) и *Dermacentor reticulatus* Fabricius, 1794.

Abstract

In recent years, there has been an increase in the number of pasture-type ticks of the Ixodidae family in the vicinity of large cities, in urban biotopes and, in particular, in the territory of the West Kazakhstan region. We have recorded two species of ixodids here: *Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758) and *Dermacentor reticulatus* Fabricius, 1794.

Ключевые слова: пастбищные клещи, инфекции, факторы, возбудители, эпизоотии. природная очаговость, диагностика.

Keywords: pasture ticks, infections, factors, pathogens, epizootics.

Территория ЗКО на севере граничит с Оренбургской областью России, где установлена природная очаговость КЭ и регистрируется заболеваемость этой инфекцией. Из 47 административных территорий Оренбургской области 12 являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту [4]. По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в 2010 г. в эндемичных районах зараженность вирусом клещевого энцефалита иксодовых клещей составила в среднем 2%. Доминирующими видами здесь являются *Dermacentor reticulatus* (68,2%) и *Dermacentor marginatus* (24,6%). У этих же видов чаще всего обнаруживают антиген к вирусу КЭ. Основным переносчиком возбудителя клещевого энцефалита здесь считают клещей *Ixodes persulcatus*, которые встречаются по всей северо-западной и центральной части региона. Имеются данные о тенденции смещения ареала *I. persulcatus* в южном направлении. Ежегодно по поводу нападения клещей в медицинские организации обращаются от двух до четырех тыс. человек. Случаи укусов клещами регистрируются по всей области, но наибольшее число пострадавших отмечалось в городах. В Оренбургской области систематически регистрируется заболеваемость клещевым энцефалитом (2009 г. – 6 случаев, 2010 г. – 4 случая).

Материалы исследования: За период работы обследовано: 1476 мышевидных грызуна, 550 мелких насекомоядных (бурозубок), 5400 домашних животных (в том числе 5072 головы крупного рогатого скота, 110 лошадей, 36 овец, 166 собак и 16 ко-

шек), 23 ежа, 7 сусликов, 7 зайцев-русаков и 4 лисицы. Отработано 7 182 давилко-суток и 466 флажочасов.

Собрано 28 093 имаго клещей, из них с домашних животных 13 086 особей, с растений – 14 966 особей, а также 2151 личинки и 2662 нимфы с мелких млекопитающих, зайцев и ежей.

Для определения видового состава клещей, проводили сбор иксодид с крупных млекопитающих, мелких позвоночных, а также с отдельных участков территорий, с учетом мозаичного распределения клещей на территории.

На степных участках клещей собирали на «волокушу», на луговых участках с высокой травой, в лесу клещей собирали на флаг из вафельной ткани размером 60x100 см. При низкой численности клещей использовали сбор иксодовых клещей на живую приманку (собаку). Для этой цели животное предварительно освобождали от клещей, а затем выпускали на обследуемый участок, в конце дня животное осматривали на наличие клещей.

Учитывали клещей на протяжении всего светового дня, в период наибольшей активности клещей, что позволяло определить их видовой состав и распределение в зоне обследования.

Для определения вида имаго клещей пользовались бинокулярной лупой и микроскопом МБС-1. Видовую принадлежность устанавливали с использованием определителей Померанцева Б.И. (1950), Сердюковой Г.В. (1956), Филипповой Н.А. (1977), помощь в определении и подтверждение вида иксодовых клещей. После определения видовой принадлежности, живых клещей помещали в специальные пробирки с опилками.

Рисунок 1. Исследование на типы клещей.

Для оценки эпизоотологической ситуации применяли коэффициент напряженности эпизоотического процесса (Кнэп), введенный в практику М.И. Гулюкиным и др.

Коэффициент напряженности эпизоотического процесса вычисляется по формуле:

$$\text{Кнэп} = (\text{Кох} \times \text{З} \times \text{П}) : 100,$$

Где: Ко – коэффициент очаговости (гол);

З – заболеваемость (%);

П – превалентность (%).

Для выяснения возможности резервации и трансмиссии вируса лейкоза крупного рогатого скота при помощи иксодовых клещей лабораторные линии голодных имаго выкармливали на больных, инфицированных и здоровых животных. После чего проводили лабораторное культивирование и молекулярно-генетическое исследование опытных особей.

№	№ Виды клещей	Западно-Казахстанская область	Атырауская область	Актюбинская область	Мангистауская область
1	2	3	4	5	6
1	<i>Ixodes laguri</i>	++	++	+	
2	<i>Ixodes crenulatus</i>	+	+		
3	<i>Ixodes ricinus</i>	+			
4	<i>Ixodes redicorzevi</i>	+	+		
5	<i>Ixodes occultus</i>		+		+
6	<i>Haemophysalis punctata</i>	++	++	++	
7	<i>Haemophysalis numidiana</i>	++	++		+
8	<i>Dermacentor marginatus</i>	+++	+++	+	+
9	<i>Dermacentor daghestanicus</i>	++	++		
10	<i>Dermacentor pictus</i>	++	++	+	+
11	<i>Rhipicephalus schulzei</i>	+++	+++	+++	
12	<i>Rhipicephalus rossicus</i>	+	+		
13	<i>Rhipicephalus turanicus</i>	+	+		
14	<i>Rhipicephalus leporis</i>	+	+		
15	<i>Rhipicephalus bursa</i>	+			
16	<i>Rhipicephalus pumilio</i>	+	+		
17	<i>Hyalomma asiaticum</i>	++	++		+
18	<i>Hyalomma marginatum</i>	+	+		
19	<i>Hyalomma scupense</i>	+++	++		+
20	<i>Hyalomma detritum</i>	+	+		
21	<i>Hyalomma anatolicum</i>	+	+		
22	<i>Hyalomma dromedary</i>				+
23	Иксодовые клещи <i>Ixodes</i>	++	++	+	
24	Клещи <i>Haemophysalis</i>	++	++	+	
25	Клещи <i>Dermacentor</i>	+++	+++	+++	++
26	Клещи <i>Rhipicephalus</i>	+++	+++	+	+
27	Клещи <i>Hyalomma</i>				
28	Клещи неуточненные	++++	++++	++++	++++
	Аргасовые клещи				
	<i>Ornithodoros tartacovskii</i>		+	+	+
	Гамазовые клещи ++			+	+
	Это все				

Примечание: "++++" - большинство; «+++» — самый распространенный тип; "++" - обычный вид; "+" - редкий вид

Результаты и обсуждение:

Проведенные нами специальные исследования современной фауны иксодовых клещей на севере ЗКО показали, что здесь обитают 11 видов этих членистоногих: *Ixodes ricinus*, *I. laguri*, *D. marginatus*, *D. daghestanicus*, *D. pictus*, *Rhipicephalus schulzei*, *R. rossicus*, *R. pumilio*, *R. turanicus*, *Hyalomma scupense*, *H. detritum* [1, 2]. Наиболее многочисленными и доминирующими в весенний период были клещи *D. marginatus*. Следует отметить, что именно у этого вида клещей в Оренбургской области установлена наибольшая зараженность КЭ.

Однотипность климата, фауны и флоры смежных с эндемичными по КЭ территорий, относительное разнообразие биотопов поймы рек с развитой древесной и кустарниковой растительностью позволяли предполагать природную очаговость КЭ на

западе Казахстана. В целях проверки этого предположения была обследована на КЭ с использованием молекулярно-генетических методов вся территория ЗКО, примыкающая к Оренбургской области (рисунок). Для этого, в апреле-мае 2011 г. при эпизоотологическом обследовании северной части области всех добытых иксодовых клещей дополнительно исследовали на КЭ. Всего исследовано 3933 пастбищных клеща, добытых на территории 5 административных районов и в пригороде Уральска. В Таскалинском районе добыто и исследовано 2398 клещей (*D. marginatus* – 2338, *D. pictus* – 49, *R. schulzei* – 8, *R. pumilio* – 3), в Бурлинском районе 21 клещ (*D. marginatus* – 19, *R. schulzei* – 2), в Теректинском районе 439 клещей (*D. marginatus* – 86, *D. pictus* – 11, *R. rossicus* – 40, *R. schulzei* – 302), в Зеленовском районе 254 клеща (*D. marginatus* – 104, *D. pictus* –

4, *R. rossicus* – 14, *R. schulzei* – 132), в Чингирлауском районе 497 клещей (*D. marginatus* – 235, *D. pictus* – 13, *R. rossicus* – 18, *R. schulzei* – 222, *R. pumilio* – 9), в пригороде Уральска 324 клеща.

Лабораторное исследование на КЭ провели в полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени», для чего использовали тест-систему «АмплиСенс®ТВЕ-FL», предприятие-изготовитель – ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва.

В одном случае в окрестностях районного центра пос. Чингирлау 11 мая 2011 г. было поймано 10 пастбищных клещей. Они были определены до вида, разделены на 2 пробы по 5 экземпляров и исследованы на туляремию, клещевой боррелиоз и КЭ. В пробе состоящей из 5 *D. marginatus* выявлена РНК вируса клещевого энцефалита (адрес пункта сбора: от пос. Чингирлау 283°, расстояние 9,3 км, шифр сектора – 1743903642). Эта часть Чингирлауского района находится на северо-восточной окраине ЗКО. В целом административный район занимает площадь 7200 км², население его составляет около 18 тыс. человек. Основное занятие населения – зерновое полеводство и животноводство. Территория района непосредственно граничит с Российской Федерацией, где только река Илек, шириною в 10 м, отделяет от Илекского района Оренбургской области.

Участок выявления положительно реагирующих на КЭ клещей *D. marginatus* находится в северной половине Утва-Илекского междуречья на Подуральском плато, для которого характерна расчлененность ландшафтов. На плакорных участках располагаются сухостепные полынно-злаковые растительные сообщества. В оврагах произрастают злаково-разнотравные сообщества с кустарниками чилиги, таволги, степного миндаля. Вдоль берегов степных рек, таких как Березовка и Ащы, расположены ивняки, тростники, заросли рогоза и осок. Окантовку берегов этих рек составляют мезогалофильные луга с зарослями чилиги и таволги. Крупные деревья (тополь и вяз) редки. Местами расположены лесопосадки из вяза тонколистного, клена и кустарников караганы. В пойме р. Илек, примыкающей с северо-востока, обычны серебристый тополь и ветла, терновники и ежевичники.

Крупные животные представлены косулей и кабаном, лисицей и корсаком. Вдоль берегов рек обитают бобры и норки. На плакорах встречается степной хорек. Фоновыми видами плакорных сообществ грызунов являются большой и малый суслики, обычны степная пищуха и обыкновенный хомяк. Основу группы мышевидных грызунов, встречающихся преимущественно во влажных местообитаниях, составляют лесная и домовая мыши, обыкновенная и водяная полевки. В пойме р. Илек к ним можно добавить рыжую полевку и желтогорлую мышь. Из насекомых обычна обыкновенная бурозубка.

Климат этого района, как и всей области, отличается высокой континентальностью. Это проявляется в довольно резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе от

зимы к лету при коротком весеннем периоде. В то же время северная часть области, по сравнению с южными, имеет более умеренные летние температуры воздуха, несколько повышенное увлажнение,

более мощный снежный покров. Сумма осадков за год составляет около 270-300 мм. Безморозный период длится около 140 дней. Продолжительность зимы с устойчивым снежным покровом составляет 125-130 дней.

В последние три года на участке, где обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, были собраны представители 6 видов иксодовых клещей (*D. marginatus*, *D. pictus*, *R. schulzei*, *R. rossicus*, *R. pumilio*, *I. ricinus*). Из 3309 клещей 2849 особей (85,9%) определены как *D. marginatus*. Далее по убывающей идут *R. schulzei* – (6,8%), *R. pumilio* – (4,3%) и *D. pictus* (2,4%). Остальные два вида в сборах редки. Среди них наиболее интересен *I. ricinus*, являющийся одним из классических переносчиков КЭ, но на севере области его находки единичны. Мы не исключаем, что, как и в смежных районах Оренбургской области, природная очаговость клещевого энцефалита здесь формируется наиболее массовым видом пастбищных клещей – *D. marginatus*, но этот вопрос требует дальнейшего изучения.

D. marginatus благодаря высокой экологической пластичности широко распространен по всей территории ЗКО. Его можно встретить как в поймах протекающих здесь рек, так и на степных участках. В пойме он предпочитает разреженные или открытые пространства с кустарниковыми зарослями и высокой травой (терн, солодка), в степи – влажные западины с развитым травостоем. В таких местах концентрируются мышевидные грызуны, являющиеся прокормителями преимагинальных стадий развития паразита, а также регулярно выпасается крупный рогатый скот – основной хозяин взрослой фазы членистоногих. Учитывая повсеместную распространенность *D. marginatus*, мы предполагаем обнаружение новых пунктов циркуляции вируса КЭ. Они могут быть обнаружены, в первую очередь, в средней части долины р. Урал между Уральском и устьем реки Илек. Возможны такие находки и на Подуральском плато вдоль степных рек.

В медицинских организациях ЗКО все чаще регистрируются случаи нападения клещей на человека. Так, в 2011 г. за весенне-летний период от укусов иксодовых клещей пострадало и обратилось за медицинской помощью 138 жителей области, в том числе 105 из Урalsка. Всего комплексно на клещевые инфекции, в том числе на КЭ, нами лабораторно исследовано с отрицательным результатом 100 снятых с людей клещей.

Как известно, большинство заражений вирусом КЭ приводит к инapparантному течению инфекции с развитием иммунитета. Вируснейтрализующие антитела сохраняются в крови человека многие годы. Процесс естественной иммунизации населения в природных очагах является одной из

важных эпидемиологических особенностей КЭ. Наиболее часто это характерно в природных очагах с низким эпидемическим потенциалом. Выявить случаи заболевания КЭ в стертой форме можно только при серологическом исследовании.

Для уточнения ситуации по КЭ проведен ретроспективный анализ заболеваемости за 2010-2011 гг. в Чингирлауском районе. В ходе изучения документов и осмотра больных в ЦРБ установлено, что лихорадочных заболеваний невыясненной этиологии после укусов клещами за этот период не обнаружено. Все летальные случаи с неврологической клиникой зарегистрированы как инсульты без предшествующего лихорадочного синдрома, преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста. Не выявлены пациенты с наличием атрофических заболеваний мышц шеи и верхней части грудной клетки. В районе не зарегистрированы случаи смерти инфекционной этиологии. В итоге нам не удалось получить прямые или косвенные данные о возможных больных КЭ.

Таким образом, впервые выявлена спонтанная зараженность вирусом КЭ клещей *D. marginatus* и получены свидетельства циркуляции этой инфекции среди населения на северо-востоке ЗКО. Установлена высокая численность клещей *D. marginatus*, их доминирующее положение и тесный контакт с населением. В Казахстане, как известно, наибольшее эпидемиологическое значение при КЭ имеют иксодовые клещи *I. persulcatus*, *D. pictus* и *D. marginatus* [3]. Два последних вида широко распространены на севере ЗКО, поэтому можно предполагать обнаружение новых мест циркуляции вируса, в первую очередь, в долинах рек Урал и Илек.

Список литературы

1. Винник С. Ф., Гражданов А. К., Жунусбекова С. Б. и др. Некоторые результаты изучения фауны иксодовых клещей в северной и центральной частях Западно-Казахстанской области // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. – Алматы, 2010. – Вып. 1-2 (21-22). – С. 93-96.
2. Пак М. В., Даулетова С. Б., Танитовский В. А. и др. Фауна иксодовых клещей поймы среднего течения р. Урал // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. – Алматы, 2005. – Вып. 1-2 (11-12). – С. 110-113.
3. Шапиева Ж. Ж., Жетгисбаева Г. Б., Тастанова С. С. Некоторые актуальные вопросы эпидемиологии клещевого энцефалита // Матер. III съезда врачей и провизоров Республики Казахстан. – Астана, 2007. – Т. 1. – С. 260-262.
4. Шестопапов Н. В. О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2009 г. // Дезинфекционное дело. – 2010. – № 1. – С. 61-65.